

ЯНГИЛИКЛАРГА ИНТИЛУВЧИ МАҲАЛЛА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИ**Norboboyeva Maftuna Abdusalom qizi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889725>

Аннотация. Мазкур мақолада янгиликларга интилувчи маҳалла хотин-қизлар фаоли ҳисобланган Маликахон ҳақида сўз боради. Мақола давомида қаҳрамонимизнинг ибратли ҳаёт йўли ва фаолияти ёритиб берилган.

Калим сўзлар: маҳалла хотин-қизлар фаоли, Маликахон, педагог, адвокат, ижтимоий муҳит.

NEWS-HUNGRY NEIGHBORHOOD WOMEN ACTIVISTS

Abstract. This article is about Malika Khan, who is considered a neighborhood women's activist who strives for news. The exemplary life path and activities of our hero are highlighted in the article.

Key words: neighborhood women's activist, Malika Khan, pedagogue, lawyer, social environment.

ЖАЖДУЩИЙ НОВОСТЕЙ РАЙОН ЖЕНЩИНЫ-АКТИВИСТКИ

Аннотация. Эта статья о Малике Хан, которая считается активисткой местных женщин и жаждет новостей. В статье освещен образцовый жизненный путь и деятельность нашего героя.

Ключевые слова: активистка местных женщин, Малика Хан, педагог, юрист, социальная среда.

Тошкент шаҳрида зиёлилар оиласида туғилган Маликахон аслида ёшлигидан адвокат бўлишни орзу қилган эди. Отаси эконоамист, онаси педагог бўлиб, фарзандларининг вояга етишишларига ва олий маълумотли қилишга ҳаракат қилишар эди. Бунинг учун жуда кўп китоблар ўқиш кераклиги ҳақида таъкидлашар эди. Бу меҳнатларнинг натижасида 3 та фарзандлар ҳам олий маълумотли бўлишди.

Маликахон онасини йўлидан кетди, яъни Педагог булди, 2004 йил Ўзбекистон Миллий Унверситетининг Биология факультетига ўқишга кирди. 2006 йилдан Олмазор туманидаги 16- мактабда ўқитувчилик фаолиятини бошлади. Жуда кўп ўқувчилари фан олимпиядасида ғолибликни қўлга киритишди. 2012 йил Учтепа туманидаги 197-мактабда маънавий маърифий ишлар бўйича раҳбар ўринбосари лавозимида ишлади. Шу йиллар давомида ўз устида ишлаш ва янада янгиликлар яратишга интилди.

Янгиликларни яхши кўрадиган Маликахон ўз йўналишини бошқа бир соҳада ҳам синаш учун 2022 йил ўзи келин бўлиб тушган маҳаллага Хотин қизлар лавозимига суҳбат ва танлов асосида ишга қабул қилинди. Олмазор тумани Иброҳим ота маҳалласига Хотин -қизлар фаоли лавозимига тайинланди. Ишининг асаосий мақсади “жамиятда аёлларнинг ўз ўрнини топишга ёрдам бериш ва ишсиз аёлларимизнинг иш билан таъминлаш, ҳамда зўравонликка учраган аёлларимизга ёрдам бериш” эди.

Маликахон аваллам бор маҳалладаги оилаларни ва хотин-қизларнинг хатлов ўтказиш натижасида хар бир хотин -қизлар билан танишди. Шу билан ўз ишига меҳри ошди, яъни оиладаги зуравонликдан, камситилишидан, ўз ўрнини йўқотган ва ишсиз юрган хотин -қизларга тўғри йўл танлашда кўмаклашди.

Ўзбекистон Республикаси Президентимиз қарорларини халққа еказиш, амалиётда кўллаш, шу билан бирга Маҳаллада касб хунарга эга бўлмаган келинларимизни ва қизларимизни ўзлари орзу қилган касб хунарга йўналтириб, ишсиз юрган хотин-қизларимизга иш топишга кўмаклашиш, солиғида муаммоси бўлган оналар ва болаларга тиббий ёрдам беришга кўмаклашиш ҳамда ажрим ёқасига келиб қолган оилаларимиз билан Имом хаттиб домлалар ва отинойилар билан яраштирув комиссияси орқали яраштиришга эришиш..

Ха бу албатта осон иш эмас, **Маликахонни хозирдаги энг олий мақсадларидан бири Давлатимиз раҳбари таъкидлаганларидек “Халқ дардини эштиш ва уларнинг рози қилиш”** иборат.

Келинг энди маҳалла билан танишсак,

Маълумот: «Иброҳим ота» маҳалласи кексаларининг айтишича, масжид тарихи XV-XVI асрларга бориб тақалади. 1956 йилда масжид ҳашар йўли билан қайта барпо этилган. 2006 йилда масжид ҳашар йўли билан қайта таъмирланиб, кўркам ҳолатга келтирилди. Иброҳим ота – буюк мутасаввуф, ҳазрати Аҳмад Яссавийнинг оталари бўлиб, хозирда маҳалла, маҳалла ҳудудидаги қабрстон ва масжид у зотнинг номи билан аталади.

Иброхим ота маҳалласида ҳозирда 5282 та аҳолиси бўлиб, шунда 1028 та оилалардан иборат, булардан 2520 таси хотин қизлардан иборат. Маҳаллада маҳалла раиси, Ҳоким ёрдамчиси, Хотин қизлар фаоли, Ёшлар етакчиси, Профилактика инспектори, Ижтимоий ходим ва солиқ инспектори лавозимлари бор. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганларидек “Маҳалла жамиятдаги ўзгаришларнинг ташаббускори бўлиши, халқ таянчи бўлиши керак” лиги керак. Маҳалла раиси бошчилигида маҳалладаги ҳар бир оилани ўрганиши орқарли, оиладаги муоммолари ўрганилиб, маҳалла еттилиги орқали бартараф этилади.

Шу йўлда маҳаллада “Оқила аёллар ҳаракати”, “Бувижонлар мактаби”, “Кексалар маҳалла кенгаши”, “Қизларжонлар клуби”, аъзоларининг фаолияти ташкил этилган бўлиб, ҳар ойда кенгаш йиғилишлари ва ҳар хил кўрик танловлар бўлиб ўтади.

Аёллар дафтарига киритилган эҳтиёжманд хотин-қизларга моддий, тиббий, ҳуқуқий, психалагик ёрдам беришдан иборат. Уларнинг жамиятда ўз ўринларини топишга ёрдам беришда, ногиронлиги булиб ёки ногирон фарзанди бор аёлларимизни ишлашга имконияти бўлмаганликлари учун касб хунарга ўқитилиб, сертификатга эга бўлишди. Ўз уйларида дароматга эга бўлиш учун 10 дан ортиқ аёлларимизга субсидия асосида (тикув машина, кампьютор-ноутбук, массаж аппаратлари ва ошхона жиҳозлари) олинишга ёрдам берилди. Ҳамда ҳозирда бу аёлларимиз ўз тадбиркорликларини бошлаб, уйларида иш билан банд қилиниб, энг қизиғи бу аёлларимизни ўз дароматларига эга булган ҳолда мамлакатимиз раҳбари томонидан берилаётган имкониятлардан жуда хурсанд бўлган ҳолда “ЖАМИЯТДА ЎЗ ЎРИНЛАРИНИ ТОПДИЛАР”.

Албатта ҳар бир меҳнатимизнинг самараси бўлганидек, ҳозирда Олмазор тумани Иброҳим ота маҳалла хотин қизлар фаоли Нарҳаджаева Маликахон Абдурахимовна Давлат хизматини ривожлантириш агентлигини Тошкент шаҳар филиали томонидан шакллантирилган “Салоҳиятли кадрлар захирасига” билим тести ва суҳбат танлов асосида киритилди. Ҳозирда шахсий ривожланиш режасини тузиб, шу режа асосида иш олиб бормоқда.